

УДК: 633. 1./ 631.8

ЎТЛОҚИ – БЎЗ ТУПРОҚ ШАРОИТИДА АЗОТЛИ ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹М. А. Яхёкулова, ²Қ.Т.Жўраева

¹катта ўқитувчи, ²ассистент Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935408>

Аннотация. Мақолада ўтлоқи-бўз тупроқ шароитида кузги буғдойга ҳар хил меъёрдаги азотли ўғитларнинг ўсимликни ўсиб ривожланишига ва дон ҳосилига таъсири кўрсатилган.

Калим сўзлари: Буғдой, Тая, АСР, маъданли, азотли ўғит, вариант, қайтариқ.

Аннотация. В статье показано влияние азотных удобрений разных норм на рост растений и урожайность зерна озимой пшеницы в условиях лугово-серой почвы.

Ключевые слова: Пшеница, Тая, АСР, минеральное, азотное удобрение, вариант, возврат.

Abstract. The article shows the effect of nitrogen fertilizers of different rates on plant growth and grain yield of winter wheat in conditions of meadow-gray soil.

Keywords: Wheat, Tanya, ACP, mineral, nitrogen fertilizer, option, return.

Кириш. Кузги буғдой қимматли озиқ овқат ва энг серҳосил дон экинлари қаторига киради. Кузги буғдойнинг озиқ овқат сифатидаги аҳамияти баҳорги буғдойдан қолишмайди. Кузги буғдой баҳорги буғдойга нисбатан анча серҳосил бўлади. Кузги буғдой баҳорги буғдойга қараганда ташкилий хўжалик жихатдан катта аҳамиятга эга, чунки унинг кузда экиш ва кўкламда баҳорги буғдойга қараганда 8-10 кун олдин йиғиб олиш ва кишлоқ хўжалиги техникаларидан унумли фойдаланиш мумкин. В.П.Плешков маълумотларига кўра буғдой донида оқсилнинг миқдори 9-26 %, карбон сувлар 49-73 %, ёғлар 1,5-3 %, клетчатка 1,8-2,5 %, кул моддалари 1,5-2,8 % гача бўлади. Кузги буғдой донида витамин (Б₁) 1,3 мг/кг, панпотен кислотаси (Б₃) 13,6 мг/кг бўлади. Унинг унидан ғоваклиги юқори, мазали хушбўй тўйимлилиги юқори нонлар тайёрланади.

Мавзунинг долизарблиги. Кузги буғдой Ўзбекистон шароитида, лалмикорликда баҳорги буғдойга нисбатан 40-80 % кўп ҳосил беради. Суғориладиган ерларда кузги буғдой ҳосили баҳорги экинлардагига нисбатан юқори бўлади.

Кузги буғдой баҳорги буғдойга нисбатан кузги, қишки, ёфингарчиликдан ҳосил бўлган тупроқдаги намликдан яхши фойдаланади, юқори ҳосилни шакиллантиради ҳамда жазирама иссиқлардан, гаримселдан кам зарарланади.

Андижон вилояти, Избоскан туманининг ўтлоқи-бўз тупроқ шароитида истикболли кузги буғдойнинг навларидан ҳисобланган “ТАНЯ” ва “АСР” навларида азотли ўғитларнинг йиллик меъёрини ўрганилди (1-жадвал).

Ўрганилаётган омилнинг буғдой ҳосилдорлигига таъсири қай даражада эканлигини ўрганиш мақсадида ҳамма варинатларни ҳисобга олиш қаторлардаги ҳосиллари йиғиб олинди. Ушбу ҳосил ҳосилдорлик кўрсаткичларига айлантирилди.

1- жадвал

Тажриба тизими

Ва				Озиқлантириш фазалар бўйича
----	--	--	--	-----------------------------

	Минерал ўғитларнинг йиллик меъёри (соф ҳолда) кг/га			Тупроқни экишга тайёрлаш билан кг/га		Экиш билан бирга	Тупланиш фазасида, кг/га		Найчалош фазасида, кг/га		Бошоқлаш фазасида, кг/га	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O		N	N	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	N
11	Таня нави ўғитсиз	140	90	100	-	-		-	-	40	-	-
22	150	140	90	100	90	20	60	-	50	40	20	-
33	180	140	90	100	90	30	60	-	60	40	30	-
34	АСР нави ўғитсиз	140	90	100	-	-		-	-	40	-	-
55	150	140	90	100	90	20	60	-	50	40	20	-
66	180	140	90	100	90	30	60	-	60	40	30	-

Тажриба натижалари. Дала тажрибаларида олинган маълумотларнинг кўрсатишича кузги буғдой экилганда, буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши билан бирга қайтариқлар бўйича ўртачадан четга чиқиш меъёрида бўлади.

2- жадвал

Вариантлар	Ҳосилдорлик кг/га				
	1- қайтариқ, кг/га	II- қайтариқ, кг/га	III- қайтариқ, кг/га	Ўртача ҳосил ц/га	Қўшимча ҳосил ц/га
1	28,8	28,4	28,6	28,6	-
2	59,3	59,2	58,8	59,1	30,5
3	59,7	59,8	60,3	59,9	31,3
4	29,1	29,0	29,5	29,2	-
5	60,1	60,2	60,6	60,3	31,1
6	65,3	65,4	65,8	65,5	31,3

Вариантлар бўйича ўртача ҳосилдорлик ҳар гектаридан ТАНЯ навининг ўғитсиз вариантда 28,6 ц/га ни ташкил қилса, ҳар гектар майдонга ҳисобида 150 кг/га сарфланган соф ҳолда азот берилган 2 – вариантимида бу кўрсаткич 59,1 ц/га ёки назорат вариантга нисбатан 30,5 ц/га, 3-вариантда 180 кг/га азот берилганда 59,9 ц/га назоратга нисбатан 31,3 ц/га қўшимча дон ҳосили олинди. АСР навида эса бу кўрсаткич ўғитсиз вариантда 29,2 ц/га ни ташкил қилса 150 кг/га соф ҳолда азот берилган 5-вариантимида 60,3 ц/га, яъни 31,1 ц/га, 6-вариантда ўғит меъёрини 180 кг/га етказилганда 60,5 ц/га, ёки 31,3 ц/га қўшимча ҳосилдорликка эришилди.

Хулоса ва таклифлар. Азотнинг йиллик меъёри 150 кг/га бўлганда ҳосилдорлик 60,3 ц/га бўлиб, олинган қўшимча ҳосил 31,1 ц/га тенг бўлди. 180 кг/га азот берилган 3-6 – вариантларда 2-5 вариантга нисбатан 30 кг/га азотни қўп бериш эвазига 0,8-0.2 ц/га қўшимча ҳосил олинди. 3-6 вариантлардаги қўшимча ҳосилдорлик таннархини қопламади.

Азотли ўғитлар буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши билан дон ҳосилдорлигига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Азотли ўғит ҳисобига 31,3 ц/га гача қўшимча ҳосил олиш мумкин.

Ғўзадан кейинги экилган майдонлардаги буғдой учун берилган азотнинг йиллик меъёрини ортиб бориши билан ҳосилдорлиги ортган, лекин иқтисодий самадорлиги эса камайиб кетганлиги аниқланди.

Ўтлоқи – бўз тупроқлар шароитида буғдойдан юқори ҳосил олиш учун азотли ўғитларнинг йиллик меъёрини 150 кг/га қўллашни тавсия қиламиз.

REFERENCES

1. В.Н.Чирков “Дон экинлари” Тошкент 1975 йил
2. С.Турсунов “Дала экинлари маҳсулотларини етиштириш технологияси” Тошкент 2013 й.
3. Б.С.Мусаев “Агрокимё” Тошкент Шарқ наширёти 2001 йил
4. Ж.Саттаров ва бошқалар “Агрокимё” Тошкент 2011 йил
5. М.А.Яхёкулова Буғдой ўсимлигидаги қоракуя касаллигини олдини олишда хар хил меъёрдаги калийли ўғитларнинг самарадорлиги.